

Sistema de gestión de calidad en un establecimiento de hospedaje: adaptación y competitividad turística en Acapulco

Dr. Emiliano López Gutiérrez ¹
Universidad Autónoma de Occidente

Dr. Abraham Garay Velázquez
Guadalupe Ortega Guadalupe
Lirio Cristell Salgado Molina
Maestría en ciencias Gestión Sustentable del Turismo

Resumen

El artículo está relacionado con la necesidad de las empresas de hospedaje para implementar un plan de mejora continua que enfatice los procesos y procedimientos adaptados a sus propias características de operación, tiene como objetivo proporcionar un diagnóstico respecto al uso de los sistemas de gestión de calidad y el uso de las tecnologías para adoptar una postura competitiva para los establecimientos de hospedaje, que finalmente incremente la satisfacción del cliente y la productividad interna de la empresa. El estudio parte de las ciencias sociales, con característica exploratoria, descriptiva y transversal. El método es cualitativo. El diagnóstico se realizó a partir de la observación directa, la observación participante y entrevistas con el personal relacionado a los procesos de calidad. Básicamente, consiste en cómo las organizaciones, específicamente los establecimientos de hospedaje obtienen un beneficio al implementar sistemas de gestión de calidad. Les permite garantizar la prestación de productos y servicios capaces de exceder las expectativas de sus huéspedes.

Palabras clave: Adaptación, Calidad, Competitividad, Hotelería

¹ Correo de contacto del autor principal elgmilo@hotmail.com

Introducción

El siglo XXI ha mostrado cambios radicales y apertura al uso de las tecnologías, a partir de los años noventa inicio un cambio positivo en la estandarización, gestión y organización de los servicios turísticos en general. En este sentido, en el turismo español ya a finales de los noventa se hace conciencia de la importancia de la calidad como garantía de diferenciación frente al aumento de la oferta de otros destinos turísticos emergentes competidores de España (Sánchez, García, & Marchante, 2014). Así mismo, este avance tecnológico ha logrado fusionarse con las actividades de carácter administrativas y operativas de la planta turística específicamente el sector hotelero. Ambos factores al implementarse de manera ordenada y estructurada combinan cada uno su potencial para generar resultados importantes a favor de la organización. A partir de la información antes descrita, se asume que el uso de las tecnologías, así como, la adopción de sistemas de gestión de calidad puede responder a las necesidades que requieren los establecimientos de hospedaje para reorientar procesos y procedimientos clave para el correcto funcionamiento de las empresas.

Es evidente que las cadenas hoteleras a nivel internacional han aprovechado los nuevos beneficios tecnológicos para posicionarse a nivel local e internacional, debido a que cuentan con los recursos económicos capaces de asumir los retos en materia de competitividad. El posicionamiento es un factor externo que está presente constantemente porque es una de las principales ventajas que promocionan las certificaciones (Sánchez, Nava, & Delgado, 2021). Sin embargo, existen empresas turísticas que no han logrado incorporar estos mecanismos, es así, que los hoteles de menor categoría presentan serias dificultades para reincorporarse a estos cambios, a causa de acontecimientos que han marcado un nuevo panorama en el turismo, como los más importantes se destaca la globalización, por si misma ha generado una atmosfera de alta competitividad en las empresas (Maldonado, Maldonado, & Maldonado, 2015), en lo económico, la aceleración del cambio tecnológico, competencia del mercado, además una fuerte demanda por productos y servicios con mayores niveles de calidad. Por tal motivo, la necesidad de optimizar la eficiencia y eficacia de la organización en general, para la prestación de servicios con calidad, es decir, actualmente los hoteles enfrentan condiciones desiguales sobre todo con relación de una categoría a otra en la clasificación hotelera Mexicana a la que se pertenezca, por lo tanto, serias desventajas competitivas frente al conglomerado de competidores.

El estudio muestra que la categoría de la empresa de hospedaje no debería existir una diferencia fuerte entre todas las empresas, porque finalmente las capacidades de la empresa van en función del tamaño. Por consiguiente, una de las fortalezas de las empresas es fortalecer la administración interna, tanto como la operación diaria del establecimiento y sumar esfuerzos concretos, a partir de las políticas de desarrollo turístico, para obtener una mayor productividad y efectividad, a través de los principios de calidad, flexibilidad, desarrollo integrado en el entorno, atención personalizada e innovación.

El abordaje del tema se centra en un interés específico, en relación al conocimiento de la variable calidad, y la aportación, labor investigativa como parte de las competencias del investigador para evaluar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores (Bedolla et al, 2016), a partir del estudio de una problemática abordada desde un punto crítico de los establecimientos de hospedaje, con observaciones específicas que se presentan en el funcionamiento de la organización para profundizar la concepción del mismo y establecer el grado de importancia para estar a la vanguardia en sistemas de gestión de calidad y su aplicación, finalmente que se han convertido en una necesidad ineludible para competir en los diferentes nichos de mercados. Porque las pequeñas organizaciones tienden a tener ciertas dificultades para visualizar a largo plazo, ya sea por la administración de recursos o por la tendencia de ocuparse de asuntos que se presentan en el día a día sin diferenciar lo importante de lo urgente (García B. Y., 2021). Por ello, se considera el sistema de gestión de la calidad con base en las normas ISO 9000, que proporcionan un consenso internacional en este tema, y han cobrado una gran popularidad, por considerar dimensiones afines con la estructuración de la empresa, sobre todo en las organizaciones que están en la búsqueda del éxito empresarial, con ayuda y la optimización del uso de las tecnologías con la finalidad de ser competentes frente a los cambios o adversidades antes descritas. Además, se describen los beneficios que se adquieren para la empresa, en el ámbito económico, administrativo, social y ambiental. Es decir, los cambios pueden ser radicales para mejorar la calidad, tanto de procesos, productos, servicios, y capital humano, debido a que en la actualidad son más flexibles, donde se busca con el desarrollo de la calidad, una satisfacción del cliente, ser socialmente responsable y amigable con el ambiente para la preservación del entorno natural.

Importancia de la calidad en los establecimientos de hospedaje

La actividad turística ha generado el crecimiento de la economía en los lugares con vocación turística, desarrollos o productos turísticos que fueron diseñados para potenciar el turismo a mayor escala, esto permite que el sector hotelero entre otras empresas de la planta turística se beneficie. El flujo de turistas permite que la actividad se incremente constantemente. Existen cifras que la Organización de Mundial de Turismo señala como alentadoras para el turismo. De acuerdo con la OMT (OMT, 2018) (2018, p.4) en el año 2017 el total de llegadas de turistas internacionales fue de 1.326 millones y un ingreso de 1,34 billones \$EEUU, Las llegadas de turistas internacionales crecieron un 7,0% en 2017, el mayor aumento desde la crisis económica mundial de 2009 y muy por encima de la previsión a largo plazo de la OMT de 3,8% al año para el periodo de 2010 al 2020.

Este tipo de cifras denotan un crecimiento en los índices de visitas de turistas y por consiguiente el crecimiento de la oferta en cuartos, sin embargo, ante el progresivo avance por el fenómeno de la globalización, el mercado turístico experimenta un gran dinamismo y evoluciona aceleradamente en cada segmento de mercado, obligando a una competitividad frontal entre empresas sin importar su categoría o segmento de mercado. Esto genera que los destinos turísticos, así como, la planta turística en particular se adapte con las exigencias del mercado para ser competitivos y conservar su posición en las preferencias del turista, y aplicarse en la modificación y adecuación de ser necesario del producto o servicio, para establecer los controles de calidad cada vez más estrictos Bergeret & Gordillo (2014) citado en (Monterrubio & López, 2014).

En un hotel existen diversas áreas enfocadas al servicio al huésped, en este estudio se concentra al departamento de división cuartos, conformado por los departamentos de recepción, reservaciones, atención a huéspedes, ama de llaves, botones, teléfonos y áreas públicas. El departamento de recepción consiste en manejar el procedimiento de registro de huéspedes y del vencimiento en el servicio; así mismo proporcionan a los huéspedes alguna información útil, con objeto de hacerles confortable y placentera su estancia en el hotel; inclusive en hoteles pequeños, donde trabajan únicamente una o dos personas en recepción. Sus funciones son semejantes a la de los grandes hoteles donde se emplea mayor número de colaboradores (De la Torre, 1991).

La palabra procedimiento implica un proceso y una interacción, la adaptabilidad y coordinación con otros departamentos (Mintzberg, 2005). En función, de la estructura organizacional, los establecimientos de hospedaje deben definir el organigrama que

indica la distribución de los departamentos, y que sea válido en relación con otros hoteles, finalmente estará determinada por la misión, visión, capacidad y categoría del hotel, características físicas del edificio, del tipo de organización y del servicio que se desea proporcionar (Bàez, 2009). En este sentido, precisar que una infraestructura general deberá existir una estructura funcional, cuyos aspectos se relacionan con la organización, los sistemas de dirección, las cuestiones legales, las finanzas y las inversiones y con la administración del conjunto en su carácter de sistema. Es decir, un conjunto de elementos interrelacionados por un conjunto de vínculos básicos que facilitan la consecución de objetivos o los resultados de un conjunto (Ramírez, 2002).

Los establecimientos de hospedaje requieren actualizar los nuevos procesos y procedimientos que permiten estandarizar productos o servicios de calidad, de acuerdo con Deming (1989) acerca de la calidad (Citado en Duque & Edison, 2005) (Duque & Edison, 2005), menciona que:

La calidad es traducir las necesidades futuras de los usuarios en características medibles; solo así un producto puede ser diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio que el cliente pagará; la calidad puede estar definida solamente en términos del agente. (p.67)

La calidad no debe de ser una comercialización vana o común, referenciando los servicios automatizados y con falta de identidad, actitud de servicio y otras cualidades, que si aportan y diferencian un servicio común de un servicio de calidad. La finalidad es alcanzar y superar con base en los atributos de la estandarización y la operación, mejorar los servicios de calidad intrínsecos en la actitud y vocación de servicio. La gestión de la calidad del servicio refiere aquellos parámetros que se proponen a partir de los indicadores que se plantean para llegar a ellos y exceder los límites establecidos a favor del producto o servicio que se proporciona. Entiéndase la calidad como la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente (Tarí, 2000).

La calidad del servicio no dependerá de una sola persona, por ejemplo, aunque el gerente general tiene la responsabilidad de administrar el hotel y normalmente es en quien descansa su éxito o fracaso financiero, no siempre tiene la autoridad para establecer la política general para su operación. Esta función es prerrogativa a los dueños del hotel (Gray, 1995). O bien, los gerentes de los establecimientos de hospedaje, deben fortalecer la gestión y gerencia de sus empresas (Paredes, Palomino, & Gonzales, 2022). Por tal motivo, quien fortalece a la organización no solo se centra

en la dirección, sino en el conjunto de una manera ordenada, coordinada y con objetivos específicos a seguir para mejorar la calidad de los servicios que proporciona la empresa.

Sistemas de gestión de calidad en la hotelería

El estudio considera aspectos relevantes en torno al abordaje de los sistemas de gestión de calidad, debido a que las innovaciones tecnológicas y sistemas de gestión de calidad se han actualizado para generar certeza a las empresas como factor determinante y competitivo en las organizaciones. El rendimiento empresarial requiere de la inclusión de la norma de calidad, la innovación y la mejora continua (Ormaza & Guerrero, 2021). Por esta razón, al implementarse los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC), se planea incorporar de manera permanente, y continúa cada uno de los procesos administrativos y operativos, así como la medición y control de su cumplimiento (Cazañas, González, & González, 2011). Porque la gestión de la calidad total al ser implementada en los hoteles de México facilita que los procesos de responsabilidad social corporativa al momento de ser implementados se desarrollen de manera más eficiente (Ibarra, Vela, & Hernández, 2022).

Cada empresa define o traza sus objetivos a cumplir, sin embargo, a partir de un sistema de gestión de calidad estos objetivos se convierten en guías a seguir, ejecutar y auditar. De esta forma se generan los procesos y líneas de trabajo a revisarse e implementarse. En el caso de las empresas que no han hecho uso de ellos existirá una transformación inicial que traerá como resultado múltiples faces por afrontar tanto técnicamente, así como, de capital humano y administrativo. En el caso de la hotelería es evidente las áreas concretas a revisarse como es el caso de la división cuartos en general, alimentos y bebidas, aquí se revisan los procesos generales y subprocesos que implica cada área (Lovera, 2004).

Las empresas siempre tendrán áreas de oportunidad, para mejorar la administración y operación de la organización, debido a que convergen factores como el capital humano, que debe de estar constantemente capacitado o bien rotación de personal, cambio de giro, expansión de la empresa, estrategias de venta, etc. Siempre existirán factores internos o externos incluso que modifiquen o determinen rutas de mejora en la búsqueda de la competitividad.

Si bien es cierto que implementar un sistema de calidad es una estrategia de gestionar optimizar las capacidades de las empresas (véase figura 1). También se puede

simplificar como la aplicación de la ética empresarial; ya que como dicen Parasuraman et al. (1990) Citado en Fernández (2004, p.77) (Fernández, 2004): "Con un servicio de calidad, todo el mundo gana. Ganan los consumidores. Ganan los empleados. Ganan los directivos. Ganan los accionistas. Gana la comunidad. Gana el país". Es una estrategia ganadora, pero no se improvisa; es un planteamiento organizativo, citado en (Fernández, 2004). Además, se suman otras herramientas como los sistemas informáticos de gestión hotelera que son un factor determinante para la automatización y estandarización que la optimización de los tiempos de ejecución de toda actividad dentro del hotel (García, Soto, & González, 2011). El autor Philip B. Crosby (1998, p.23) señala que: "la calidad es cumplir con los requisitos y que esta puede medirse a través del dinero".

(OMT, 2016) La OMT (2016) concibe la calidad como:

[...] el resultado de un proceso que implica la satisfacción de todas las necesidades, exigencias y expectativas legítimas de los consumidores respecto a los productos y servicios, a un precio aceptable, de conformidad a las condiciones contractuales mutuamente aceptadas y con los factores subyacentes que determinan la calidad tales como la seguridad, la higiene, la accesibilidad, la transparencia, la autenticidad y la armonía de una actividad turística preocupada por su entorno humano y natural. (p.15)

Figura 1. Sistema de Gestión de calidad, con base en la norma ISO 9000 (Procesos).

Nota. Elaboración propia del Sistema de Gestión de calidad, con base en la norma ISO 9000 (Procesos).

Cabe destacar y realizar una reflexión, respecto a la implementación de un sistema de gestión de calidad para los establecimientos de hospedaje, recordar que como parte de un sistema, es decir, un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto (RAE), o bien como el sistema turístico definido por el conjunto de subsistemas y su interacción general (Jiménez, 2004).

El hotel se subdivide por áreas departamentales mismas que integran la totalidad del sistema. Al existir una coordinación, gestión, ejecución y auditoria del sistema llamado hotel, se obtendrán resultados que evaluarán el funcionamiento de los establecimientos de hospedaje. Para generar la toma de decisiones, calidad del servicio y la productividad deseada o planteada.

Metodología

La investigación consideró un diagnóstico inicial de la participación de los sistemas de gestión de calidad en un establecimiento de hospedaje que emplea un sistema de gestión de calidad y otro establecimiento que no lo emplea, sin embargo, solo se documentó cada aspecto que abordan los procesos de gestión de calidad de acuerdo con la norma ISO 9000 del 2000 enfocada a procesos, así como, las observaciones al respecto.

El estudio partió de un estudio observacional, descriptivo y transversal, analizando a través de la observación participante las características que presenta un hotel de cuatro estrellas de la Zona Dorada del Puerto de Acapulco (Hernández, 2010).

Las observaciones muestran las diferencias de implementar los sistemas de gestión de calidad y el uso de softwares hoteleros para la administración interna. Además, a partir de entrevistas realizadas a personas clave como los puestos de dirección de ambos establecimientos se concentró información relevante respecto a las ventajas y desventajas en contraste al objeto de estudio y la contribución de los sistemas de gestión de calidad para la estandarización de los establecimientos de hospedaje.

El instrumento está compuesto por las siguientes categorías denominadas reconocimiento, rentabilidad y competitividad y posee 10 preguntas. Se completa mediante el procedimiento de análisis por expertos. La forma de calificación o evaluación es mediante el baremo del coeficiente de contenido de la V Aiken. Se realizó una validación por expertos. Donde el valor límite de 0.80, puede ser obtenido tanto para grupos de 5 como para grupos de más de 10 jueces (Escrura, 1988).

Porque es necesario que el instrumento precise la validez de contenido con calidad, para la obtención de evidencias válidas (Juárez & Sergio, 2018). Sin duda, una opción para cuantificar la validez de contenido, mediante la participación de jueces expertos seleccionados de manera consciente dentro del coeficiente V Aiken (Merino, 2018). En este sentido, el coeficiente V de Aiken permitió combinar el cálculo y la evaluación de los resultados para garantizar la objetividad del procedimiento. De acuerdo con el autor, este coeficiente puede obtener valores entre 0 y 1. A medida que sea más elevado el valor registrado, el ítem tendrá mayor validez de contenido. Se puede afirmar que este instrumento muestra indicadores suficientes para ser considerada válida y fiable para ser utilizada en análisis (Robles, Robles, Giménez, & Robles, 2016).

La elaboración de la entrevista semiestructurada fue evaluada por cinco expertos con preguntas cerradas en el contexto de sistemas de calidad (reconocimiento, rentabilidad y competitividad). La segunda fase consistió en obtener los niveles de validez de contenido de los cinco jueces (V de Aiken ≥ 0.75), la aplicación mostró un adecuado grado de claridad, congruencia, contexto y dominio del constructo.

En la validación de expertos, se constató que la dimensión (1) reconocimiento presentó un puntaje de 0,9156, para la dimensión (2) rentabilidad 0,9593, y la dimensión (3) Competitividad 0,9218, Con ello, se apreció que los valores están de manera positiva por encima del .80 considerado como adecuado.

Es un estudio descriptivo que enuncia una serie situaciones que convergen en el ambiente hotelero, no se busca comprobar algo en específico, el propósito es mostrar que problemáticas se presentan en los establecimientos de hospedaje y como se abordan. Y a través de una tabla de doble entrada reflejar las ventajas y desventajas que se presentan en contexto.

Resultados

La figura 2 muestra las ventajas y desventajas, resultado de la observación de los procesos y procedimientos que se utilizan al implementarse un sistema de gestión de calidad. Cada punto implica un desafío para la empresa llámese ventaja o desventaja. Por un lado, una ventaja representa mayor productividad y un indicador, a partir, que cada proceso se realiza conforme a la planeación previamente establecida.

En lado opuesto se encuentran las desventajas las cuales reflejan las inconsistencias por las que atraviesa la empresa, por falta de dirección y coordinación. La dificultad para una empresa que aplica sistemas de gestión de calidad se traduce en objetivos a solucionar de acuerdo a lo planeado y presenta un abanico o esquema de

soluciones para superar cualquier escenario adverso. A diferencia de aquellas empresas que deben improvisar constantemente para realizar las correcciones pertinentes, en ocasiones no tan acertadas, probablemente hasta aceleradas, pero necesarias para solucionar la dificultad que se tenga. Lo cual solo le permitirá un margen pequeño de operación, porque la inconsistencia permanecerá para hacerse presente más adelante.

Figura 2. Ventajas y desventajas del Sistemas de gestión de calidad en los establecimientos de hospedaje
Especificaciones generales

Nota. Datos obtenidos a través de la observación participante.

La jerarquización se divide en ventajas y desventajas. Con relación a las ventajas se observó: la mejora procesos operativos con la finalidad de controlar los aspectos más importantes de sus actividades de producción o prestación de servicios, la actualización y gestión de la calidad, el aumento de la productividad, la complementación y/o corrección de procedimientos relacionados a la estructura, la capacitación y auditoria de cada procedimiento implementado, sistematización de operaciones, aumento de la competitividad, generación de un nivel mayor de confianza a nivel interno y externo, mejora de las estructuras de una forma sostenible, reducción de costos productivos, adecuación correcta a la legislación y normativa relacionada a productos y servicios, mejora del enfoque de la empresa de cara al cliente final y aumento en el interés y confianza de la dirección general.

Con relación a las desventajas se observó: que no existe un compromiso o credibilidad de la dirección para concretar y desarrollar cada proceso en la Gestión de Calidad, descontrol en las personal políticas a seguir para su cumplimiento en el inicio y

durante la implementación, falta de compromiso del recurso humano de línea y estándar en gestión de la calidad, se requiere de gran esfuerzo y tiempo para lograr el objetivo, inversión en recurso económico y capital humano, genera extensa documentación, discrepancias entre de la empresa y el aplazamiento de la alineación del capital humano a los nuevos procesos. Además, existen pérdidas en mobiliario, pérdidas en alimentos y bebidas, falta de estrategias de venta, falta de compromiso del capital humano, desarticulación administrativa, organizacional y operativa.

Una vez identificadas las áreas de oportunidad en los establecimientos de hospedaje, tanto como las fortalezas, los sistemas de gestión de calidad marcan las líneas o el orden que debe de seguir la empresa en la búsqueda del éxito. Y para efecto de la investigación se generan aportaciones en torno al tema. Muchas de las desventajas para la empresa que aplica el SGC, son objetivos que se plantean dentro de los sistemas de calidad, sin embargo, para la empresa que no cuenta con las estrategias que se pueden aplicar de los SGC, son las dificultades cotidianas que no permiten que la empresa optimice su rentabilidad, productividad y por ende la satisfacción de los huéspedes, mucho menos pensar en exceder la satisfacción.

Las entrevistas realizadas a personas clave del hotel señalaron de manera general que implementar el SGC les permite: 1) mayor control de las operaciones del hotel, 2) identificar las áreas de oportunidad de manera rápida, 3) los índices de rentabilidad son congruentes entre gastos e ingresos, 4) estandarización de servicios, entre otros puntos específicos como la eficiencia del capital humano. Por otra parte, de manera específica con relación a las categorías validadas por medio de la V Aiken, en primer lugar, el reconocimiento, los entrevistados señalaron que se cuenta con instalaciones en buen estado, seguras y sin problemas de ruido interno y externo, el personal es competente, profesional y actúa con rapidez, además, los precios de los servicios son acordes a la calidad del servicio, así como, los servicios en línea están homologados a cada departamento de la organización. La categoría de la rentabilidad, mostro que, si se obtuvo un alto índice en ventas al utilizar un sistema de gestión de calidad, y que se pudo lograr un ahorro al utilizar un sistema de gestión de calidad. Mientras que, la categoría de competitividad se fortaleció a través de la adopción de políticas de calidad, la innovación y del diseño de un sistema de gestión de calidad para diferenciarse en el mercado.

También resulta interesante como la empresa llega a la determinación y motivación de implementar o no un sistema de gestión de calidad. Finalmente, el giro

de la empresa de hospedaje puede ser o presentar las mismas características de la competencia, sin embargo, se puede presentar un mismo producto o servicio, mas no ofertar la calidad deseada para generar productividad, rentabilidad y competitividad en el nicho o segmento de mercado al que se pertenezca. Por tal motivo, es necesario considerar la capacidad de la empresa para identificar las áreas de oportunidad a corregir o implementar (véase figura 3).

Figura 3. Capacidad de la empresa para corregir o implementar un SGC.

Nota. Elaboración propia, de acuerdo con las observaciones registradas.

Discusión

El punto de análisis se centra en la aplicación de sistemas de gestión de calidad en los hoteles, sin embargo, al plantearse la investigación se pretende hacer un diagnóstico a partir del desempeño de un establecimiento de hospedaje con sistema de gestión de calidad. Aquí, surgen una serie de datos relevantes, por ejemplo, la productividad, junto a la estandarización parecería brindar los resultados esperados a las empresas que emplean estos sistemas. Para ello, Paredes et al. (2022) señala que son los directivos y gerentes quienes deben fortalecer la gestión y gerencia de la empresa. Por otra parte, el establecimiento debe cumplir con el funcionamiento organizacional, administrativo y de operación. Debido, a que al no cumplirse el servicio vendido esto genera pérdida de clientes. Para Cazañas et al. (2011) en su planteamiento de incorporar procesos administrativos y de operación de manera continua y permanente, considera necesario evitar riesgos innecesarios en las organizaciones, sobre todo cuando existen factores externos que en verdad pueden afectar la productividad y rentabilidad de la empresa.

Los resultados desfavorables representados por las desventajas demuestran la necesidad de elevar la satisfacción de los clientes mejorando calidad del servicio y superar las expectativas del cliente como menciona (Tarí, 2000). Porque de acuerdo con Ormaza y Guerrero (2021) el rendimiento empresarial requiere de procesos de mejora, innovadores y la automatización de áreas estratégicas de los establecimientos de hospedaje, así como la estandarización de servicios de calidad. También, asimilar cada una de las desventajas que finalmente son objetivos o áreas de oportunidad para proporcionar una estrategia viable que responda a las necesidades de la empresa y no improvisar sino, gestionar un planteamiento organizativo como señala (Fernández, 2004).

Conclusiones

La investigación refleja que existen áreas de oportunidad para abordarse a detalle al realizarse un diagnóstico inicial a través de un sistema de gestión de calidad, es decir, se concluye que el establecimiento que utiliza un sistema de gestión de calidad no tiene mayor dificultad, salvo la rotación de capital humano o bien, reestructuración de la empresa o situaciones externas fuera del alcance de la empresa. Mientras que se infiere que aquellos establecimientos que no emplean un sistema de gestión de calidad afrontan cotidianamente problemas que con el paso del tiempo se complican y agudizan para encontrar una solución. También se infiere que un número considerable de empresas podrían atravesar por este tipo de dificultades. Estos problemas tienen que ver con la falta de interés de la dirección general o bien los cambios acelerados de la globalización y la competitividad actual en el mercado. Debe de existir liderazgo para conducir un proceso de renovación e innovación para la correcta alineación y evaluación del desempeño o participación de la empresa. De esta forma evitar pérdidas en gastos no justificados, falta de compromiso generalizado y una actitud negativa incluso del capital humano, al no percibir un propósito común.

El estudio sirve como marco introductorio para el análisis de casos específicos que se presentan en los establecimientos de hospedaje y centra la atención en la importancia de los sistemas de gestión de calidad, para hacer más competitivas a las empresas, además, de retomarse las generalidades que afrontan empresas con o sin sistemas de gestión de calidad. Por último, se sugieren algunas líneas futuras de investigación, como el acercamiento con las empresas para registrar cuales son los aspectos que afectan el rendimiento de la empresa. Describir las experiencias, a partir de

datos cuantificables en la rentabilidad de la empresa, y la adaptación del capital humano a nuevos procesos de gestión de calidad. Básicamente, explorar, analizar y proponer un nuevo concepto en las organizaciones, para actualizar sus sistemas administrativos, organizacionales y operativos de la empresa.

Referencias

- Bàez, C. S. (2009). *Hoteleria*. México: Grupo Editorial Patria S. A. de C. V.
- Bedolla et al, S. R. (2016). Evaluación de competencias docentes . *Revista Internacional de Educación y Aprendizaje* , 63-78.
- Cazañas, R. M., González, G. A., & González, S. M. (2011). DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL PROCESO DE ALOJAMIENTO EN EL HOTEL “GRAN CARIBE VILLA TORTUGA”. *Ingeniería Industrial*, 37-42.
- Cooper, R., & Kaplan, R. (Septiembre/Octubre de 1988). Measure costs right: make the right decisions. *Harvard Business Review*, 96-103.
- De la Torre, F. (1991). *Administración hotelera. División cuartos*. México: Editorial Trillas S. A. de C. V.
- Duque, O., & Edison, J. (Enero-Junio de 2005). Revisión del concepto de calidad del servicio y sus modelos de medición. *INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales*, vol. 15, 64-80.
- Escurre, M. L. (1988). *Universidad Católica del Perú*. Obtenido de <https://www.google.com/search?q=escurre+luis+v+aiken&aq=chrome..69i57j33i160.6665j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
- Fernández, C. M. (2004). La Gestión de Calidad en las Empresas Hoteleras. *Papers en turismo*, 75-93.
- García, B. Y. (2021). Revisión de literatura sobre factores clave en la implementación de un sistema de gestión de calidad en pymes. *Repositorio Institucional Lumieres*, 1-16.
- García, S. A., Soto, I. M., & González, O. N. (2011). Los sistemas informáticos de gestión hotelera y los beneficios de su implementación. *Revista de investigación en turismo y desarrollo local Tur y Des*, 1-38.

- Gray, W. S. (1995). *Hoteles y moteles. Administración y funcionamiento*. México: Editorial Trillas S. A de C. V.
- Hernández, S. R. (2010). *Metodología de la Investigación*. México: McGRAW-HILL.
- Ibarra, C. M., Vela, R. J., & Hernández, P. F. (2022). La importancia de la responsabilidad social corporativa y la gestión de la calidad total en los hoteles de México. *Dirección y Organización*, 43-57.
- Jiménez, M. A. (2004). Una aproximación sistémica al turismo: implicaciones para la multi y la transdisciplinariedad. Quintana, Roo., Cancun: Universidad del Caribe.
- Juárez, H. L., & Sergio, T. (2018). Análisis de los elementos implícitos en la validación de contenido de un instrumento de investigación. *Revista espacios*, 1-7.
- Lovera, P. (2004). El Sistema de Gestión de Calidad (S.G.C.) en establecimientos hoteleros y turísticos bajo las normas ISO 9000 Versión 2000. *Turismo y sociedad*, 104-109.
- Maldonado, A. A., Maldonado, A. C., & Maldonado, A. M. (2015). Employee involvement in hotel total quality management. *Journal of Intercultural Management*, 55-67.
- Merino, S. C. (2018). Confidence interval for difference between coefficients of content validity (Aiken's V): A SPSS syntax. *anales de psicología / annals of psychology*, 587-590.
- Monterrubio, C. J., & López, L. Á. (2014). *De la dimensión teórica al abordaje empírico del turismo en México: perspectivas multidisciplinares*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- OMT. (2016). *Informe del Secretario General*. Málaga: España.
- OMT. (2018). *Panorama OMT del turismo internacional*. Madrid: World Tourism Organization .
- Ormaza, C. M., & Guerrero, -B. M. (2021). Gestión de calidad y crecimiento empresarial: Análisis bibliométrico. *Revista Venezolana de Gerencia*, 318-329.

- Paredes, P. M., Palomino, C. A., & Gonzales, P. C. (2022). Modelo de Negocios Canvas y Calidad de Servicios en Clientes del Sector Hospedaje de la Región Junín. *Investigación Valdizana*, 65-73.
- Ramírez, C. C. (2002). *Hoteles. Gerencia, seguridad y mantenimiento*. México: Editorial Trillas S. A. de C. V.
- Robles, R. A., Robles, R. J., Giménez, F. G., & Robles, E. A. (2016). Validación de una entrevista para estudiar el proceso formativo de Judokas de élite. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte*, 723-738.
- Sánchez, O. J., García, P. A., & Marchante, M. A. (2014). Análisis de la incidencia de las certificaciones de calidad sobre la productividad de los hoteles en Andalucía. *Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal redalyc.org*, 88-103.
- Sánchez, V. A., Nava, R. R., & Delgado, C. A. (2021). Motivaciones de empresas turísticas para certificarse en calidad. Evidencia empírica en el Estado de México. *Revista Venezolana de Gerencia*, 348-368.
- Tarí, G. J. (2000). *Calidad total: fuente de ventaja competitiva*. España: Compobell, S.L. - Murcia.